

Анатолій Ізотов

Кандидат архітектури, старший науковий співробітник
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

КАПЛИЦЯ З УСИПАЛЬНЕЮ РОДУ МАНЬКОВСЬКИХ ГЕРБУ ЗАРЕМБА: АРХІТЕКТУРНИЙ АНАЛІЗ ТА АТРИБУЦІЯ ПАМ'ЯТКИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Досліджуваний об'єкт розташований в селищі Чернівці Могилів-Подільського району Вінницької області (іл. 1). Найважливішої інформації про нього не так вже багато і вона “заплутана”. Тому в даній науковій розвідці вирішуються кілька питань: архітектурний аналіз та атрибуція пам'ятки на основі виявлених матеріалів¹: архівних документів про рід Маньковських гербу Заремба, а також результатів натурних досліджень (листопад 2018 р.), які виконувались в рамках розробки науково-проектної документації, спрямованої на реставрацію пам'ятки, частина креслень якої у спрощеному вигляді подана у даній статті.

Іл. 1. Аналіз історичних об'єктів селища Чернівці. Схема. Фрагмент. Архітектор А. О. Ізотов: 1) храм римо-католицький Св. Миколая (1640, 1728, 1823); 2) каплиця з усипальницею Маньковських (1820-ті рр.); 3) каплиця (ІІ чв. ХІХ ст.); 4) храм православний Успіння Пресвятої Богородиці (1854); 5) храм православний Св. Миколая (1856); 6) каплиця (храм) Рівноапостольної Марії Магдалини (1868); 7) храм православний на честь Св. Миколая (1991)

Спочатку спростуємо кілька хибних тверджень щодо пам'ятки.

Твердження № 1. Пам'ятка “кирпичная”². Цю інформацію дублюють й облікові картки, складені В. І. Курмаковою³. В процесі натурних досліджень (іл. 2–5) та інженерно-геологічних вишукувань (іл. 6) було встановлено, що цегла в пам'ятці застосована лише у пілястрах приміщення ротондного об'єму і в усипальниці. Весь інший об'єм пам'ятки мурований: з “вапняку-дикуна” та ракушняка, а фундаменти з оолітово-мушляного вапняку з включенням глинистого вапняку (іл. 6).

Твердження № 2. “Ротонду перекрито напівсферичним куполом на низькому циліндричному підбаннику”⁴, у той час як у виданні 1988 р. зазначається, що “план здания

¹ Матеріали Вінницького обласного відділу у справах архітектури, які стосуються пам'ятки див.: Держархів Вінницької обл., ф. р-4510, оп. 1, спр. 447, 37 арк.

² Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР: (ил. справ.-каталог): В 4 т. Т. 2. Київ: Будівельник, 1983. С. 22.

³ Церква-ротонда Марії Магдалини. Перша половина ХІХ ст. Облікова картка / Курмакова В. І., 19.04.1989, арк. 1зв.; Церковь ротонда Марии Магдалины. Перша половина ХІХ ст. Облікова картка / Курмакова В. І., 19.04.1989, арк. 1зв.

⁴ Церква-ротонда Марії Магдалини. Паспорт / Курмакова В. І., 15.05.1987, арк. 3.

подчеркнут сферическим куполом, посаженным без барабана прямо на стены”¹.

В результаті натурних досліджень встановлено, що підбанник наявний і візуально відмежований від площі стіни вінчаючим карнизом (Рис. 3).

Крім того, застосування у назві слова “ротонда” є невірним, оскільки не відповідає типологічно наявній архітектурі пам’ятки. До ротонд відносять об’єкти, у плані яких покладено лише коло, або ж у випадках, коли основна частина споруди має в плані коло, що виражено як в інтер’єрі, так й в екстер’єрі об’єкту. В даному випадку це неможливо, оскільки пам’ятка у плані є прямокутною, із заокругленою апсидою в південно-західній частині і наявність замкненого кола в плані лише в інтер’єрі, не дає підстав визначати його за ротонду. Тому лише для опису частини об’єкту прийнято словосполучення “ротондний об’єм”.

Наближеними до первісного об’єму об’єкту дослідження, тобто до видозмін початку ХХ ст., й такими, що знаходяться в близьких архітектурних та хронологічних межах є: невідомий храм з іонічним портиком архітектора Джакомо Кваренгі (кін. XVIII – поч. XIX ст.), мавзолей “Супругу-Благодетелю” архітектора Жан-Франсуа Тома де Томона (Павлівський парк, район Нової Сільвії) (1805–1808) і каплиця Свейковських (м. Тетіїв Білоцерківського району Київської обл.). Щодо архітектури пам’ятки, слід зазначити, що на фото 1970–1980-х рр. баня завершувалась хрестом, відмінним від нинішнього. При цьому хрест також містився на завершенні фронтону пам’ятки. Всі три версії хрестів є православними й влаштовані за часів використання пам’ятки релігійною громадою православного віросповідання. Зважаючи, що пам’ятка первісно належала до римо-католицького віросповідання, баня мала завершуватись хрестом, який відповідає саме цій церковній традиції.

Ще двома питаннями щодо первісного вигляду пам’ятки є наявність (відсутність) рустування поверхні фасадів, притаманних періоду класицизму та ампіру, а також наявність (відсутність) гербу Заремба у фронтоні споруди. Якщо перше питання є дискусійним, з урахуванням даних результатів лабораторних досліджень, то наявність первісно на фронтоні гербу Заремба більш можливе з урахуванням аналізу ідентичних споруд в римо-католицькій традиції, а також розташування гербів та інших зображень в історичному регіоні “Поділля” і на палацах польської шляхти.

Щодо атрибуції пам’ятки, то варто почати з того, що 6 вересня 1979 р. об’єкт дослідження було взято на державний облік, як пам’ятку архітектури національного значення – Церква-ротонда (охоронний № 972)² із датуванням її першою половиною XIX ст.³

У виданні 1983 р. зазначається вже назва “*Марии Магдалины церковь-ротонда, первая половина XIX в.*”⁴ В паспорті, складеному 1987 р. мистецтвознавицею Інституту “Укрпроектреставрація” В. І. Курмаковою значиться назва об’єкту “*Церква-ротонда Марії Магдалини*”. Олівцем, у невстановлений період, над назвою зазначено: “Мавзолей Маньковських”⁵. У паспорті в списку джерел зазначені два видання: вже згадуване вище 1983 р. та 1901 р.⁶

В облікових картках, розроблених тією ж В. І. Курмаковою 1989 р., також подана назва “*Церква-ротонда Марії Магдалини*”⁷ і “*Церковь-ротонда Марии Магдалины*”⁸. Бібліографічним джерелом для складання картки знову було видання 1983 р.⁹

У путівнику 1988 р. подана назва “*Церковь Марии Магдалины*”¹⁰.

¹ Малаков Д. В. По Восточному Подолью (от Жмеринки до Могилева-Подольского). М. : Искусство, 1988. С. 127.

² На час взяття на державний облік об’єкт перебував у складі Могилів-Подільського району. З 1991 р. – Чернівецький район.

³ Постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 р. № 442 “Про доповнення списку пам’яток містобудування і архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави”.

⁴ Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. Т. 2. С. 22.

⁵ Церква-ротонда Марії Магдалини. Паспорт. 4 арк.

⁶ Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета. Вып. 9: Приходы и церкви Подольской епархии / Подъ ред. Ефимия Съцинского. Каменець-Подольськ, 1901. С. 1011–1013.

⁷ Церква-ротонда Марії Магдалини. Перша половина XIX ст. Облікова картка, арк. 1–13в.

⁸ Церковь ротонда Марии Магдалины. Перша половина XIX ст. Облікова картка, арк. 1–13в.

⁹ Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. Т. 2. С. 22.

¹⁰ Малаков Д. В. По Восточному Подолью (от Жмеринки до Могилева-Подольского). С. 126.

Ці твердження щодо атрибуції побутують і в наш час. Так, у статті 2015 р. було подано наступні інформацію щодо пам'ятки: *“В класичному стилі, цегляна, двочасна, однокупольна церква-ротонда Марії Магдалини у Чернівцях. Побудована, ймовірно, в 1867–1868 рр. коштом священника Тимофія Піліна в пам'ять про передчасно померлу доньку Марію. Існує ще версія про спорудження цієї будівлі як усипальниці родини Маньковських, яка не знаходить підтвердження”*¹. При цьому авторка посилається як на згадану вище працю Дмитра Васильовича Малакова (1988), так і на статтю у часописі “Подольскія епархіальныя вѣдомости” (1868). При цьому власного аналізу авторкою зроблено не було, що й призвело до хибних висновків та тверджень. У виданні 1999 р. загалом вказано, що це *“Каплиця-мавзолей Маньковських поч. 19 ст.”*².

Беручи до уваги викладене можна зробити висновок, що власне з видання 1983 р. до назви “Церква-ротонда” стали додавати “Марії Магдалини”, не вдаючись в детальний аналіз.

Для розуміння того, звідки взялась приставка “Марії Магдалини”, слід звернутись до тексту видання 1901 р., в якому зазначається: *“1303. Успенскій приходъ м. Черновець..., восточная сторона мѣстности представляет покатую возвышенность, нижній конецъ которой оканчивается плотиною на р. Мурафъ, а противоположный – приходскимъ кладбищемъ, на которомъ возвышается каменная кладбищенская церковь... Церковь Успенская сооружена въ 1742 г. на средства прихожанъ, о трех куполах, деревянная, съ отдѣльною колокольнею; въ такомъ видѣ существовала она 112 лѣтъ. В 1854 году, по Высочайшему повелѣнію, помѣщикомъ Мечиславомъ Комаромъ она была перестроена въ крестообразную, обь одномъ куполѣ, съ новою колокольнею, покрыта листовымъ железомъ и обшита шалевками. Съ 1854 по 1866 г., стараніемъ священника Тимофея Пилина, она прихожанами окрашена внутри и снаружи, обогащена утварью, ризницею, бібліотекою и обведена каменною оградю. Ремонтъ въ церкви производился въ 1876 г., 1884 г. и въ 1894 г. Въ приходѣ есть кладбищенская церковь, каменная, въ честь Маріи Магдалины, сооруженная на средства священника Тимофея Пилина въ память единственной дочери Маріи, умершей въ раннемъ возрастѣ”*³. Тобто у тексті зазначається храм (!) на честь Марії Магдалини, а не будь-будь-яка інша споруда, як-то усипальня або перетворена на храм усипальня. Прояснення надає текст у часописі 1868 р.⁴, що присвячений цвинтарній каплиці, влаштованій священником Тимофієм Піліним: *“...освещенія часовни, послѣ окончанія ея ...”*⁵. Окрім того, *“...часовня не болѣе какъ въ год своего существованія достигла вполне благоустроеннаго состоянія, такъ что нынѣ... разрѣшено устроить изъ нея кладбищенскую церковь”*⁶. Тобто цвинтарна каплиця зведена у 1867 р., а в 1868 р. перетворена на цвинтарний храм. Далі в статті 1868 р. йде опис тоді вже цвинтарного храму: *“Часовня эта, по внѣшнему и внутреннему виду своему настоящая церковь и притомъ церковь весьма приличная. Она вся сдѣлана изъ камня съ деревяннымъ куполомъ и колокольнею, покрыта вся листовымъ желѣзомъ и выкрашена масляными красками зеленаго цвѣта, имѣють олтарь, отдѣльный отъ прочихъ частей храма двумя арками, за которыми будетъ стоять иконостасъ въ 400 руб. сереб. снабжена приличною утварью и ризницею, вмѣщаетъ въ себѣ до ста человекъ”*⁷. Тобто ані архітектура, архітектура, ані розміри описаної вище каплиці, перетвореної на храм, не співпадають з дотичними критеріями пам'ятки, яка досліджується. *“Кромѣ того, часовню эту братство*

¹ Шароварська Світлана. Сакральна архітектура міст і містечок Поділля. Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст.: матеріали наукової конференції 24–25 вересня 2015 р. Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛГД”, 2016. С. 296.

² Державний реєстр національного культурного надбання: пам'ятки містобудування і архітектури України (проект). Пам'ятки України: історія та культура. 1999. № 2–3.

³ Труды Подольскаго епархіальнаго историко-статистическаго комитета. 1266 с.

⁴ Торжество въ Свято-Успенскомъ приходѣ м. Черновець Ямпольскаго уѣзда по случаю празднованія годовщины новоустроенной кладбищенской часовни во имя Св. Равно-Апостольной Маріи Магдалины, 22 іюля сего года. Подольскія епархіальныя вѣдомости. 1868. 1 дек. № 23. С. 778–783.

⁵ Там само. С. 779.

⁶ Там само.

⁷ Там само. С. 779–780.

*желаеть разширить до такихъ размѣровъ, чтобы из нея со временемъ была приличная приходская церковь, так как настоящая начинаетъ уже ветшать*¹. Таким чином каплиця відносилась до парафії з ще одним храмом, який на 1868 р. *“начинаетъ уже ветшать”*.

Зі статті 1868 р. слід згадати слова, що *“...весь крестный ходъ двинулся на приходское кладбище, на которомъ красовалась, такъ сказать, виновница самага торжества-часовня...”*². На карті єдиною каплицею на православному (!) цвинтарі була каплиця на Мазурівському цвинтарі (іл. 1 № 6). Це відповідає їй локації Успенської парафії, поданій в праці 1901 р.. Базуючись на картах XIX–XX ст. виконана локалізація храму Успіння Пресвятої Богородиці (іл. 1 № 4), рівно як й місце розташування православного храму Святого Миколая (іл. 1 № 5). Таким чином, зведення каплиці відбулось на православному цвинтарі Успенської парафії в межах тодішнього передмістя Мазурівка.

Щодо датування пам'ятки 1868 р., коли в постанові Ради Міністрів УРСР вказаний початком XIX ст., то виникають суперечності навіть в межах одного документу: на лицьовому боці облікових карток вказана дата *“перша половина XIX ст.”*, а на зворотній стороні – 1868 р.

Виходячи з аналізу наявних матеріалів, підкреслимо, що за виданнями 1868 і 1901 рр. каплицю зведено у 1867 р., а 1868 р. перетворено на храм в честь Рівноапостольної Марії Магдалини. Посилаючись на ці дані, дослідники другої половини XX – початку XXI ст. не взяли до уваги, що навіть у виданні 1901 р., де чітко зазначено будівництво каплиці за часів священника Тимофія Піліна³, також вказується, що той був переміщений на службу у Чернівці після 1846 р.⁴ При цьому перші поховання у пам'ятці, яка досліджується, датуються датуються 1828 р., що набагато раніше часу прибуття о. Тимофія до Чернівців. Крім того, на карті, виконаній до 1854 р. кам'яна каплиця вже позначена як існуюча.

Остаточну крапку у цьому питанні має поставити рукописний опис, складений 1859 р., тобто за 9 років до документально підтвердженої дати будівництва каплиці на Мазурівському цвинтарі. Це *“Списокъ насленнымъ мѣстностямъ Ямпольскаго уѣзда Подольской губернии”*⁵, в якому чітко зазначається *“римо-католическій каменный Костель, и каменная таковая же каплица”*⁶, тобто римо-католицька каплиця.

Крім того, слід розрізняти кілька типів цвинтарних споруд: каплиця, меморіальна каплиця, склеп, усипальня, мавзолей. Кожен з них має свої відмінності. Виходячи з визначень названих термінів, пам'ятку слід відносити до каплиці з усипальнею. Зважаючи на це, ми маємо кам'яну родинну каплицю з усипальнею роду Маньковських на римо-католицькому цвинтарі римо-католицької парафії Святого Миколая, зведену у 1820-х рр. (до 3 липня 1828 р.), коли, відповідно до метричних даних, тут було поховано Северина Маньковського.

Вирішивши питання атрибуції пам'ятки, перейдемо до її аналізу. Однак на самому початку слід підкреслити, що об'єкт дослідження складається з двох об'ємів: північно-східного прямокутного з портиком та південного – *“ротондного”* (іл. 2–іл. 4). При цьому наземна частина південно-західного об'єму, за візуальними характеристиками, перебудовувалась (надбудовувалась). На це вказує наявність перев'язки у муруванні фундаментів на стику цих об'ємів і відсутність перев'язки в межах карнизу, а штукатурний та фарбовий шари разом з проробленим в кам'яному блоці профілем прямокутного об'єму заходять за мурування південно-західного об'єму, при цьому самі профілі є різними.

¹ Торжество въ Свято-Успенскомъ приходѣ м. Черновець. С. 782.

² Там само. С. 779–780.

³ Там само. С. 781.

⁴ Помер тут же у м. Чернівці “23 апрѣля 1889 года въ санѣ протоіерея... Извѣстенъ, как усердный проповѣдникъ слова Божія, памятникомъ чего служитъ напечатанный сборникъ поученій подъ названіемъ “Сельскій проповѣдникъ”. Див.: Труды Подольскаго епархіальнаго историко-статистическаго комитета. Вып. 9. С. 129.

⁵ Труды Подольскаго епархіальнаго историко-статистическаго комитета. Вып. 9. С. 129.

⁶ РГИА, ф. 1290, оп. 4, д. 98, л. 297–322об.

⁷ Там само, л. 298.

Іл. 2. Плани. Обмірні креслення. Архітектор А. О. Ізотов: А – суміщений план на відмітці +1.500 та відм. -1.500; Б – план склепінь та стелі портику на відм. +1.500

При цьому у шурфі № 3 знайдені сліди розчину, який витік у ґрунт, в той час як сам масив ґрунту, представлений міцною й твердою чорною глиною, не порушений. Це свідчить про те, що підземна частина як південно-західного, так й північно-східного об'ємів будувались одночасно, шляхом влаштування котловану, в якому стійкі стінки ґрунтового масиву слугували за зовнішню частину опалубки. Зазначимо, що лише у цьому випадку ґрунт ззовні міг залишатись не порушеним, у той час як розчин, який витікав ззовні, було не можливо очистити.

Про зміни в архітектурі пам'ятки на початку XX ст. є згадка в родинних матеріалах роду Маньковських. Зокрема, вказується ім'я та прізвище архітектора – Юзефа Запаснік-Радзимінського. На різні хронологічні етапи наземних частин вказує й пластика декору у вирішенні фасадів пам'ятки: на фоні більш стриманого північно-східного об'єму сильно контрастує оздоблений дрібним ліпленням та горельєфними херувимами на нижній площині вінчаючого карнизу південно-західний об'єм (іл. 3). Завершуючи це питання, слід зазначити, що підземна мурована частина, яка нині слугує фундаментом південного об'єму, первісно, вірогідно, відігравала роль захисної стінки для унеможливлення просочення поверхневих вод до цегляної кладки власне усипальні (іл. 6). Аналогом може слугувати ряд прикладів, одним з яких є тераса палацу комплексу міської садиби Воронцових в Одесі, глибина залягання фундаментів якої від денної поверхні відповідає глибині залягання фундаментів самого палацу. Слід також вказати на ще одну схожість у закладанні фундаментів цих двох різно регіональних об'єктів: фундаменти під колонами зимового саду палацу комплексу міської садиби Воронцових в Одесі стрічкові та залягають на глибину фундаментів основного об'єму палацу. Такий саме принцип виявлено й на об'єкті дослідження. Таким чином вирішувалось два завдання: збільшити стійкість цих двох самостійних частин каплиці з усипальнею (прямокутного об'єму та колонади портика) та унеможливити потрапляння водяних мас до кладки підземної частини споруди з північно-східного боку.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
 Тріщини

Іл. 3. Фасади. Обмірні креслення. Архітектор А. О. Ізотов: А – південно-східний; Б – північно-східний; В – північно-західний; Г – південно-західний

Тепер, окресливши будівельну історію, наведемо коротку характеристику самого об'єкту, проаналізувавши питання, пов'язані з пізнішими історичними нашаруваннями, що визначені завдяки натурним дослідженням.

Споруда, дводільна, одноверха. Весь об'єм, окрім усипальні, який викладено з червоної обпаленої цегли, мурований з блоків оолітово-мушляного вапняка. Споруда дводільна, одноверха. З північно-східного боку до первісного прямокутного об'єму примикає чотириколонний портик тосканського ордера, завершений трикутним фронтоном з тягами нескладного профілю. Південний, ротондний об'єм, перекритий напівсферичною банею на низькому циліндричному підбаннику. Стіни пам'ятки завершені спрощеним антаблементом. В межах карнизу ротондного об'єму вміщено ліплених херувимів, а четвертий вал прикрашений іоніками (іл. 3). В інтер'єрі, на висоту до карнизу, влаштовані цегляні пілястри, які завершуються херувимами (іл. 4). В підземній частині споруди розташована усипальня з локулами (іл. 2-А, іл. 4), викладеними, як і стіни та склепіння підземної частини, з червоної обпаленої цегли.

Вхід до усипальні веде з північно-західного об'єму каплиці.

Іл. 4. Перерізи. Обмірні креслення. Архітектор А. О. Ізотов: А – переріз 7-7; Б – переріз 1-1; В – переріз 8-8; Г – переріз 2-2

За аналізом іконографічних матеріалів і натурних досліджень, ротондний об'єм мав більші вікна, які були частково закладені, ймовірно, під час виконання робіт з підсилення споруди (?). Вірогідно, у цей же час були закладені й віконні прорізи північно-східного об'єму та пофарбовано гладкі поверхні підбанника, фронту та колон (іл. 2-А, іл. 3).

В процесі поточного ремонту 1979 р.¹, пам'ятка набула й нового колористичного

¹ Церква-ротонда Марії Магдалини. Паспорт, арк. 1зв.

вирішення. При цьому були демонтовані пояски на стовбурах колон. Підтвердженням цьому може слугувати й те, що це відбулось в процесі перетинкування поверхонь, бо пофарбування між поясками та капітелями на фото 1979 р. на фото з видання 1988 р. відсутнє. Були перетинковані й фасади. Про останнє свідчить шар тиньку, який зображено на фото 1979 р. (ще видно контур закладеного віконного прорізу В2 та В4), в той час як на фото 1989 р. вже наявна перемичка підсилення та відсутні сліди контуру частково закладеного віконного прорізу В2 (іл. 2-А). Змінилась й архітектура пояска, який в результаті накладення нових шарів цементної штукатурки “позбавився” своєї пластичності.

Станом на 1979 р. пам'ятка була обладнана пічним опаленням. Сліди печі спостерігаються в особливостях укладених дерев'яних дошок підлоги. Зокрема, в межах ніші (Н4) зафіксовано інший напрям та розмір укладання дошки підлоги, що поряд з аналізом історичної іконографії дає можливість встановити наявність в цьому місці печі, яка після 1989 р. була розібрана, а підлогу вкрито дошками (іл. 2-А).

Щодо цегляних пілястр в інтер'єрі, які завершуються херувимами, важливо відзначити, що їх цегляна кладка на міцному цементному розчині, а перев'язка пілястр з об'ємом мурування стін відсутня, що ймовірно свідчить про те, що пілястри з'явилися в період повоєнного використання пам'ятки церковною громадою Успенської церкви с. Чернівці Могилів-Подільського району. Питання щодо первісності херувимів на даних пілястрах залишається відкритим.

Іл. 5. Зондажі № 4 та № 7. Обмірні креслення.
Архітектор А. О. Ізотов

Іл. 6. Інженерно-геологічний переріз суміщений з повздовжнім перерізом пам'ятки. Архітектор А. О. Ізотов, інженер-геолог І. А. Черевко

Інтер'єри розписано олійним (?) живописом, який також потребує атрибуції та, в першу чергу – датування. Для з'ясування цього в даному випадку важливими є особливості виконання розписів та граматика тексту. Так, на існуючому написі на Покрові з акафісту Богородиці текст такий: “РАДУЙСА, БЛАГОДАТНАА БОЭ ДВО, ПОКРЫЙ НАС ОТ ВСАКОГО ЗЛА ЧЕСТНЫМ СВОИМ ОМОФОРОМ” (іл. 2-Б). Зазначимо, що оригінальний текст Акафісту є наступним: “Радуйся, **Радосте наша**, покрый нас от всякого зла **Честным Твоим** омофором”. Тобто словосполучення “Радосте наша” замінено на “Боѣ Дво” (“Богородиця Діва”), а слово “Твоим” на слово “Своим”. Крім того, скорочення слова “Богородиця” та “Діва”, позбавлені титулу, а самі ці два слова, в літерному скороченні, не є загальноприйнятими, оскільки в старослов'янській мові вони скорочуються не як “Бое” та “Дво”, а як “Гѣца” та “Дѣла”. Відсутній знак “Ъ” (ер) наприкінці слів “НАС”, “ОТЪ”

“ЧЕСТНЫМ” та “АМОФОРМ”, а також застосування літери “и” замість “і” у слові “своим” (а в оригіналі – “Твоим”), позбавляє можливості датувати текст періодом до 1917 р., коли напис звучав би наступним чином: “РАДУЙСА, РАДОСТЬ НАША, ПОКРЫЙ НАСЪ ОТЪ ВСАКАГО ЗЛА ЧЕСТНЫМЪ ТВОИМЪ ОМОФОРМЪ”. Таким чином граматика написання дає можливість попередньо віднести наявний живопис до часів після Другої світової війни, а за технікою й манерою виконання – до роботи місцевого майстра. Наявність на живописному пояску нижнього шару, з іншим малюнком, дає можливість припустити частковий перепис живопису або ж його поновлення. Опосередкованим свідченням належності живопису до повоєнного періоду є й використання об’єкту дослідження церковною громадою Успенської церкви, що також відбилося на тематиці живопису внутрішньої площині сфери бані.

Щодо виявленого під шаром існуючого живопису, на ділянках лущення фарбового шару, ранішнього ґрунтового шару під живопис іншого малюнку, то враховуючи це, а також попередній аналіз, наведений вище, в процесі виконання реставраційних робіт запропоновано виконати додаткові дослідження живопису з метою з’ясування ансамблю ранішнього/первісного живопису з відбором зразків та надання рекомендацій щодо можливості відновлення ранішнього/первісного живопису.

В результаті землетрусів 1970–1990-х рр. на пам’ятці з’явилися та, з кожним новим землетрусом, розширилися тріщини у муруванні стін та склепінь (інформація надана служницею католицької парафії смт. Чернівці). За аналізом фотографічного матеріалу можна зробити висновок, щодо постійної зачеканки тріщин по мірі розширення старих або появи нових.

Викладене вище дає підстави стверджувати наступне:

1. Об’єкт дослідження зведено у 1820-х рр. (до 3 липня 1828 р.).
2. На початку ХХ ст. відбулась видозміна наземної частини північно-східного об’єму.
3. Пам’ятка ніколи не була храмом, й тим більше на честь Рівноапостольної Марії Магдалини. Дана пам’ятка від спорудження і до 1944 р. слугувала каплицю з усипальною роду Маньковських.
4. З 1944 до 1991 р. пам’ятка використовувалась як православний храм, в цей час, вірогідно, було розписано інтер’єри та виконані інші зміни в її первісному (попередньому) вигляді.
5. Аналіз будівельної еволюції та особливості виявлених будівельних технологій дає змогу визначити програми наступних науково-дослідних, науково-проектних та ремонтно-реставраційних робіт з метою збереження унікального об’єкту на теренах історичного Поділля.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025